

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

**TO'PLAMI
13-noyabr 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"
13 ноября, 2025 г**

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"
November 13, 2025**

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025
© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

**SIMMENTAL PARODASINIŇ KELIP SHIGIWI, ONIMDARLIĐI HÁM
BIOLOGIYALIQ QÁSIYETLERI**

Turganbaev. R.U., Erkinova G.X.

*Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar
universiteti Nókis filiali*

Kirisiw. Dúnya xalqınıń azıq-awqat ónimlerine bolǵan talabın qandıırıwda qaramalshılıq bólek orıńǵa iye. Qaramalshılıǵı rawajlanǵan AQSh, Germaniya, Gollandiya, Kanada, Izrail, Evropa Birlespesi mámleketlerinde qaramal parodalarınıń ónimdarlıǵı boyınsha násillik potencialnan tolıq paydalanıw ushın olardı tolıq bahalı azıqlantırıwǵa, maqul túsetuǵın asıraw sharayatlardı menen támiyinlewge úlken itibar berilip atır. «Seleksiya - násilshilik jumıslarında juplawdan alınǵan áwladlarınıń násil sapası bahalanıp, jaqsılaytuǵın nasilli buǵalar urıǵınan keń paydalanıw nátiyjesinde qaramal parodalarınıń sút ónimdarlıǵı asıp barıp atır» Qaramal parodalarınıń sút ónimdarlıǵın asırıw, jelin qásiyetlerin jaqsılaw hám sıyırlardıń zamanagóy sawıw úskenelerine jaramlılıǵın asırıwda zamanagóy texnologiyalardı qóllaw baǵdarları aktual bolıp qalıp atır. Dúnya mámleketlerinde túrli islep shıǵarıw tiypindegi simmental parodali sıyırlar sút ónimdarlıǵınıń joqarılıǵı, jelininiń mashina sawıwına maslasqanlıǵı, qabillanǵan azıqtı sút penen qaplaw dárejesi joqarılıǵı menen ajralıp turadı.

Tiykargı bólim. Qaramallardıń simmental parodası dúnyadaǵı eń áyyemgi parodalardan biri bolıp tabıladı. Bul parodaǵa tiyisli qaramal padaları Shvetsariya aymaqlarında V asırde qalıplesken bolıp, parodanıń rawajlanıwı bir neshe basqışlarda dawam etken hám XX asırge kelip pıtken. Bul regiondaǵı klimat sharayatınıń qolaylıǵı hám de to'yimli azıqlarǵa bay bolǵan shopler, tábiyiy jaylawlardan paydalanıw iri hám quwatlı korsetkishleri qalıplesiwine múmkinshilik jarattı. Simmental parodasınıń dáslepki ájdadi bolǵan Bern qaramalları esaplanadı. Dene dúzilisiniń turi, tusi hám onimdarlıǵınıń ózgeriwi menen simmental tuqım qaramalları qalıplesiwine múmkinshilik jaratıldı. 1850 jılǵa shekem bul parodaǵa tiyisli qaramallar dene dúzilisi hám tusi boyınsha túrmetúr bolǵan. Keyini waqıtlarda násilshilik seleksiya jumıslarında qaramallardıń tusi hám dene dúzilisi boyınsha tańlaw hám de juplaw jumıslarınıń ámelge asırılıwı simmental tuqım qaramallardıń birdey bolıwın támiyinlegen. XIX ásirdeń 2-yarımınan baslanǵan bunday násilshilik jumısları óziniń unamli nátiyjelerin bergen: iri, biyik ayaqlı, keń hám tereń deneli, bekkem skelet sistemasına iye bolǵan qaramallar padası qalıplesken. Biraq bul turdegi qaramallardi orshitiw ekonomikalıq tárepten nátiyjesiz bolıp, 1930-jıldan baslap simmental tuqım buyımlardıń dene dúzilisi hám onimdarlıǵıǵa bolǵan jańasha talaplar eńizilgen, yaǵnıy denesi proporcional rawajlanǵan, muskullur menen tolıwǵan, salıstırǵanda sersut, jetiliwshenligi ortasha normada bolǵan qaramal padaların jaratıw boyınsha seleksiya jumısları alıp barılǵan. Tábiyiy klimat sharayatınıń álpayımlıǵı, jaylawlardı shopliligi hám to'yimliliǵını joqarılıǵı bul parodaga tiyisli qaramallardi iri bolıp qalıplesiwine sebep bolǵan. Bul buyımlardi basqa mámleketlerge tarqalıwı tiykarlanıp 15 ásirdeń baslanǵan. Dáslepki qalıplesiw dáwirinde bul paroda Bern dep júrgizilgen, keyin Simmen dáryyası arqasında jaratılǵanlıǵı ushın onıń atı menen Simmental dep juritle baslanǵan. Maqsetke muwapıq tańlaw hám juftlash nátiyjesinde onıń dene dúzilisi, tusi, onimdarlıǵı ózgergen. 1879 jılı simmental tuqım parodalardıń birinshi násilshilik kitapı baspa etiledi, 1920 jılǵa kelip paroda tolıq -to'kis qalıplesti. Óziniń joqarı onimdarlıǵı hám túrli tábiyiy iqlım sharayatlarına jaqsı iykemlesiw qásiyeti sebepli bul parodaga tiyisli qaramallar dúnyanıń barlıq regionlarında keń tarqalǵan. Simmental tuqım qaramallar Shvetsariyadan Italiya, Frantsiya, Avstriya, Shexoslovakiya, Bolqon mámleketlerine, sonıń menen birge Rossiya, Amerika hám

Afrikağa alıp ketilgan. AQSh, Kanada, Argentina, Anliya hám basqa mámleketlerde simmental tuqım qaramallar gósh baǵdarıdaǵı zatlar menen shaǵıstırırda paydalanıp atır. Keyinirek bul paroda tiykarında bir qatar qaramal zatları jaratılǵan: monbelyard, flekfiks, qızıl Bolgariya, Veñriya qońır -ala, slavakiya qızıl -ala, sichev hám basqalar. Olardan alınǵan gıbrid qaramallar joqarı ósiw kórsetkishlerine iye bolıp, ata-ana zatlarǵa salıstırǵanda tiri salmaǵınıń joqarılıǵı hám gósh soyılǵan maldıńlarında may muǵdarınıń kemligi menen ajralıp Turadı. Rossiyaǵa simmental tuqım qaramallar XIX ásirdeń baslarında alıp kelińgen hám Smolenskiy, Oryol, Voronej hám basqa wálayatlardıń xojalıqlarında jaylastırılǵan. 1958-1968 jıllarda Avstriya, Shvetsariya hám Veñriyada simmental tuqım qaramallar Ukraina, Belorus, Kazaxstan, Moldaviyadagi xojalıqlarǵa alıp kelinip, násilshilik xojalıqları tashkil etilgen hám olar sap halda urchıtish boyınsha násilshilik jumısları alıp barılǵan. Orenburg wálayatınan 1952 jılda Ózbekstanǵa 297 bas Simmental tuqım siyir hám qasharlar keltirip Qaraqalpaqstan toliq huqıqlı jumxuriyatınıń “Amudarya” sovxozıǵa jaylastırılǵan edi. 1957 jıldan baslap bolsa bul paroda Ózbekstanǵa kóplegen keltirila baslandı, sonday-aq Samarqand wálayatına da keltirilgen. Qoraqolpog’istońa keltirilgen buyımlar jaqsı azıq sharayatında bagılmaganlıǵı ushın usaqlawıb (tiri salmaǵı 400-450 kg) sút onimdarlıǵı azayıp ketti (1000 -1200 kg). Sonıń menen birge, Samarqand wálayatı xojalıqlarına 2011 jılda 35 bas gunajın keltirilib, Nurobod rayonına jaylastırılǵan. Simmental parodasına tiyisli qaramallardıń tiykarlanıp úsh qıylı islep shıǵarıw turleri pariq etedi: sút, sút-gósh hám gósh-sút, usınıń menen birgelikte qaramallardı urchıtish usılı, shaǵıstırırda qollanılǵan jergilikli qaramallardıń onimdarlıǵı hám de shaǵıstırır jumısları alıp barılǵan regionlardıń tábiyiy iqlım sharayatına baylanıslı halda qaramallardıń tómendegi xıllari qalıplestirilgen: ukrain, sichev, oraylıq qara topıraqlı, volga boyı, sibir, uzaq shıǵıs, qazaqı hám basqalar. Bul parodanıń tısi tiykarlanıp qońır hám qońır -ala esaplanadı, qızıl -ala, qızıl boshlı aq tuslıları da ushraydı. Simmental parodası iri (jawırın biyikligi 130 -135 sm), proporcional dúzilgen (gewdesin qıya uzınlıǵı 158 162 sm); súyeki bekkem (alaqan sheńberi 18, 5-20 sm) bası úlken, ayırımlarıniki qopal ; mańlayı keń; moyını ortasha uzınlıqta; ko’kraǵı tereń (67-70 sm), ortasha keńlikte (40 -42 sm), buǵaların tós aldı jaqsı rawajlanǵan; arqa beli keń; gewdesin arqa bólegi uzın hám keń; súyeki bekkem; muskulturasi jaqsı rawajlanǵan; ayaqları tuwrı qoyılǵan ; terisi qalıń; jelini kosasimon, so’rg’ichlari úlken, forması tsilindsimon. Ekster’er kemshiliklerinen arqa ayaqların ayırım jaǵdaylarda nadurıs qoyılıwı, zámber belligi, jelinin aldınǵı bóleklerin jaqsı rawajlanbaǵanlıǵı, ko’kregini tarlıǵı sıyaqlılar esaplanadı. Baspaqları 36 -45 kg bolıp tuwıladı, 6 ayda 190 -220 kg keledi. Siyirları 550-620 kg; buǵaları 850-1000 kg tas basadı, eń úlken siyirları 1060 kg, buǵaları 1380 kg keledi. Simmental tuqım qaramallar jaqsı burdoqılanadı hám sapalı gósh beredi. Jas buǵashaları jaylawda hám baylanıstırıp burdoqılanańanda kúnine 800-1100 g ósedi. 18 aylıqqa shekem o’stirilganda 1 kg salmaǵın artıwı ushın 7, 1-8, 5 azıqı birligi sarplaydı. Burdoqılanań jas buyımlardı so’yim shıǵımı 56 -58 %, úlken buyımlarıniki 64 % boladı. Mámleket násilshilik kitapına jazılǵan siyirlardı sút onimdarlıǵı 3500-4400 kg. Paroda boyınsha suttıń ortasha maylılıǵı 3, 6 -4, 0 % ni, belokı 3, 3 3, 6 % ni quraydı. Ekenin aytıw kerek, simmental tuqım qaramallar qos onimdar zatlardıń ishinde eń jaqsı paroda esaplanadı. Bul parodaga tiyisli qaramallar joqarı maslasıwshanlıq qásiyeti, denesiniń bekkem konstitutsiyaǵa iyeligi, joqarı gósh onimdarlıǵı hám jaqsı padanı tákirar toltırır qásiyetleri menen ajralıp turadı. Biraq bul parodaǵa tiyisli haywanlardıń ishinde gósh sút tiypine tiyisli haywanlar da bolıp, olar laktatsiya dawam etiw waqıtın salıstırǵanda qısqaqaw bolıwı menen xarakterlenedi. Házirgi sút óndiristiń intensiv texnologiyaları sharayatında bul parodaga tiyisli siyirlardıń ishinde jelin forması jáne onıń morfo-funksional qásiyetleri boyınsha talap dárejesinde bolmaǵan qaramallardıń dús keliwi bul parodanıń tiykarǵı kemshiliklerinen biri bolıp tabıladı. Keyingi waqıtlarda bul parodaǵa tiyisli qaramallardaǵı bul kemshiliklerdi ońlaw maqsetinde golshtin tuqım buǵalardan paydalanıw da ámelge asırılıp atır.

Juwmaq. Solay etip, simmental parodaga tiyisli qaramallar óziniń onimdarlıq omiriniń uzaqlıǵı, tuwıw procesiniń jeńil keshiwi, tug’ımlar aralıq intervaldıń qısqaqlıǵı, analıq qásiyetleriniń kúshlılıǵı, jaylaw sharayatına jaqsı iykemlesiwı, erte jetiliwshenligi, ósiw pátleriniń

jaqsılıđı, minez-qulıq qásiyetleriniń maqsetke muwapıqlılıđı, tusi boyınsha bir qıylılıđı sıyaqlı qımbatlı qásiyetleri bul parodađa bolđan qızıđıwshılıqtı asıradi.

Paydalanılǵ'an adebiyatlar

1. Голубков А. И., Никитина М. М. Симментальский скот немецкой селекции в условиях Хакасии // Достижения науки и техники АПК. 2013. No 6. С. 65-67.
2. Завертяев Б.П., Прохоренко П.Н. Совершенствование системы разведения и селекции молочного скота. Ж. "Зоотехния," No 8, 2000, с. 8-12.
3. Изотова А. А., Горелик О. В. Влияние морфофункциональных свойств вымени на молочную продуктивность. Ж. "Аграрный вестник Урала," No 5 (84), 2011, с. 42-44.
4. Sobirov P.S., Dostqulov S.D., Kaxarov A.K. Chorva mollarini urchitish. Toshkent 2003, 352 b.

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ		
54	<i>Barış Atalay USLU İNEKLERDE SUNİ TOHURLAMA (ST) BAŞARISINI ETKİLEYEN NEDENLER</i>	151
55	<i>Турдубаев Т.Ж., Ибраев Р.А., Конурбаева А.К., Мадрахимов Ш.Н. СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ</i>	164
56	<i>Алимбеков С., Паржанов Ж.А., Ажиметов Н.Н. ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ КОРМА И ИХ ДИНАМИКА В ТКАНЯХ ОВЕЦ</i>	167
57	<i>Мадумаров А.К., Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Мадрахимов Ш.Н. ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТИПА КЫРГЫЗСКИХ ШЕРСТНЫХ КОЗ</i>	172
58	<i>Косимов М.А., Хамзаев Б.А., Абдуллоев С.Х., Турганбаев Р.Т. ТАДЖИКСКАЯ ШЕРСТНАЯ ПОРОДА КОЗ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ</i>	177
59	<i>Косимов М.А., Гафуров А.Р., Рахматов Х.Г., Мадрахимов Ш.Н. ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И УДОЕВ МОЛОКА</i>	181
60	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Orinbaev S.B., Tanirbergenova G.K. GOLISHTIN ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH</i>	184
61	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Baltabaeva G.D., Turѓanbekova N.Q. QORA OLA VA GOLISHTIN ZOTIGA MANSUB BOLGAN SIGIRLARNING O'SISH VA RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH</i>	186
62	<i>Alimbaev B.K., Ataniyazova Z.P., Abdivoxidov D. OROLBO'YI HUDUDIGA CHETDAN KELTIRILGAN TOVUQ KROSSLARINING TUXUM MAHSULDORLIGI</i>	187
63	<i>Alimbaev B., Menglimuratova Z. TOVUQLARNING TURLI DAVRDA SAQLANUVCHANLIGI</i>	189
64	<i>Alimbaev B., Oraqbaeva B. QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHARAOITIDA PARRANDALARNING SAQLASH USULLARINI MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI</i>	190
65	<i>Aminova Sh.F., Abdurahimova M.J., Abdusattarova M.O. ASALNING KIMYOVIY TARKIBI VA INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI</i>	192
66	<i>Aminova Sh.F., Kulbayeva D.I., Maxmudova D.S. QISHLOQ XO'JALIGIDA CHANGLATISHDAGI ASALARILARNING O'RNI</i>	193

67	<i>Atanazarov K.M.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI BARQAROR RIVOJLANISHIDA ER OSTI SUV SIFATI MUAMMOLAR	195
68	<i>Aytжанов P.T., Есимбетов A.T., Мадрахимов Ш.Н.</i> СУТДОР ҚОРАМОЛЧИЛИҚДА ЭМБРИОНЛАРНИ КЎЧИРИБ ЎТКАЗИШ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ (тахлилий)	197
69	<i>Dauletova Z., Orinbaeva B., Bazarbaeva S., Muratniyazova A.</i> AKVAKULTURADA BALIQ YETISHTIRISHDA OZIQLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	201
70	<i>Dauletova Z., Abdirasuliev A., Nastrov A., Berdimuratov A.</i> SUN'YI HOVUZLARDA BALIQ ETISHTIRISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI	202
71	<i>Досмухамедова M.X., Ешмуратова Г.Ю., Кайнберженов К.Ж.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА ТУРЛИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИДА ПАРВАРИШЛАНГАН АНГУС ЗОТЛИ БУҚАЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ	202
72	<i>Dosmuxumedova M., Kojambergenova K.K.</i> GO'SHT YO'NALISHIDAGI LIMUZIN ZOTIGA MANSUB BUZOQLARNING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	206
73	<i>Embergenova D., Tañirbergenova G., Embergenova G.</i> GÓSH JÓNELISINDEGI TAWIQ KROSSLARINIŇ ÓSIW HÁM RAWAJLANIW KÓRSETKISHLERI	209
74	<i>Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.</i> QOYLARDIŇ JÚN QIRQIMI	211
75	<i>Madraximov Sh.N., Mamatov X.A., Aitjanov R.T., Nuraddinova M.E., Nuratdinova U.S.</i> SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARINING BO'RDOQILASH DAVRIDA TIRIK VAZN KO'RSATKICHLARI	213
76	<i>Мадрахимов Ш.Н., Маматов X.A., Кошенова У.К., Калиев Б.А.</i> ТУРЛИ ГЕНОТИПГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ	218
77	<i>Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.</i> O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI	222
78	<i>Mamatov X.A., Abdiraxmanova B.J., Turgangaliyeva G.K.</i> BROYLER JO'JALARINI SAQLASH VA PARVARISHLASH	224
79	<i>Mamatov X.A., Usmonova J.S., Hasanbayev T.I.</i> PARRANDALARINING TUXUM MAHSULDORLIGI, TUXUM SIFATINI BAHOLASH	226

80	<i>Mamatov X., Seydanov I., Kalniyazova A.</i> QORAMOL SUT MAHSULDORLIGIN OSHIRISHDA ILIMIY YONDASHUVLAR	228
81	<i>Nametov A.L., Keunimjaeva M., Taubaeva Sh., Aminov I.</i> PARRANDA TUXUMLARIDA EMBRIONLARNI O'SISH VA RIVOJLANISHI	232
82	<i>Turganbaev R.U., Iskenderov U.A.</i> QORAQALPOQ SUR QO'ZILARNING YOSHI DINAMIKASIDA EKSTERER KO'RSATKICHLARI O'ZGARISHI	234
83	<i>Турганбаев Р.У., Жолдасбаев Б.А., Оринбаев Б.П.</i> “КОББ-500” БРОЙЛЕР КРОССИНИНГ ГҶШТ МАҲСУЛДОРЛИГИ	237
84	<i>Turgunbaev R.U., Umirov N.D.</i> BROILER GO'SHTINI YETISHTIRISHDA GERMANIYA TAJRIBASI	239
85	<i>Turganbaev. R.U., Erkinova G.X.</i> SIMMENTAL PARODASINIŃ KELIP SHIŒIWĪ, ONIMDARLIŒI HĀM BIOLOGIYALIQ QĀSIYETLERI	241
86	<i>Toreshova A.U., Ajimuratov A.P.</i> ECHKILARNING TURLI DAVRLARIDAGI SUT MAHSULDORLIGI	243
87	<i>Торешова А.У., Хожамбергенова Н.</i> ЭЧКИ СУТИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	246
88	<i>Pleubayeva Z.S., Yakupbaeva N.J., Kunazarova U.B.</i> ONA ASALARI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI	249
89	<i>Seytmusayeva Z.A., Orinbaeva Sh.O., Najimatdinov P.I., Xatamov A.X.</i> QO'ZILAR EKSTERERINING TURLI YOSH DAVRLARIDA O'ZGARISHI HAMDA ONALARINING ETOLOGIK TIPLARIGA BOG'LIQLIGI	250
90	<i>Seytmusayeva Z.A., Sultamuratova H.M.</i> QO'YLARNING TIRIK VAZNI BO'YICHA IRSIY DIFFERENSIYASI VA SELEKSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	255
91	<i>Sultonov Yu.F., Utegenov Sh.I., Orinbaev B.P.</i> QORAMOLCHILIK SOHASIDA SUT ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA INNOVATION YECHIMLAR	257
92	<i>Уримбетов А.А., Нормаматов О.З., Оралбаева Ш.К.</i> ҚОРАҚАЛПОҚ СУР ҚОРАҚҶЛ ҚҶЧҚОРЛАРИДА ГҶШТ МАҲСУЛДОРЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ	259
93	<i>Urimbetov A.A., Qurbaniyazov S.S., Saparbaev Q.E.</i> SUR QORAQALPOQ NASLIY TIPIDAGI QO'ZILARDA RANG-BARANG TUSLARNING SHAKLLANISHI VA IFODALANISH XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH	260
94	<i>Urimbetov A.A., Kalimbetova A.K.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА СУР ҚОРАҚҶЛ ҚҶЙЛАРИНИНГ ҶСИШ СУРЪАТИ ВА РИВОЖЛАНИШ КҶРСАТКИЧЛАРИ	262

95	<i>Уримбетов А.А., Зарунбаев С.К.</i> БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУР КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА	264
96	<i>Raximov M.A., Toshtemirova Sh.Sh., Madraximov Sh.N., Atamuratova U.</i> ASALARILARNING ZARARKUNANDALARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI	267
97	<i>Raximov M.A., Ahlidinova J.H., Madraximov Sh.N., Dawletmuratova G.</i> ASALARILAR YORDAMIDA QISHLOQ XO'JALIK EKINLARINI CHANGLATISHNING SAMARADORLIGI	272
98	<i>Yangiboyev A.E., Yusupov O.Y., Ziyodov O.O., Xasanov E.B.</i> TAJRIBADAGI QUYONLARNING SUT MAHSULDORLIGI (Toshkent viloyati sharoitida)	274
99	<i>Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.</i> EKOLOGIK FAOL OZIQA QO'SHIMCHALARINING BROYLER JO'JALARINI O'SISH DINAMIKASIGA TA'SIRI	275
100	<i>Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.</i> BROYLER JO'JALARIDA SO'YIM CHIQIMIGA PROBIOYOTIK PREPARATLARNING TA'SIRI	278